

Estudio de prospección de migración global grasa en tarteras de plástico

María Teresa Nieto y Juana Bustos

Servicio de Contaminantes, Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Resumen

El ensayo de migración global es uno de los ensayos exigibles a los materiales plásticos para demostrar su conformidad con el reglamento de plásticos para contacto con los alimentos, Reglamento (UE) N° 10/2011. La migración global permite verificar el cumplimiento de la inercia del material, de tal forma que no altere la composición del alimento durante el contacto con el mismo.

Las tarteras o fiambreras constituyen un tipo de artículo cuyo uso por el consumidor, debido al estilo de vida, se ha visto incrementado en los últimos años; en particular las tarteras de plástico. Son artículos casi siempre reutilizables que permiten tanto la conservación como el transporte y en muchos casos el calentamiento del alimento.

Este trabajo se planteó con el objetivo de aportar datos sobre la conformidad de las tarteras de plástico en relación con la migración global grasa (MGG), aplicando la metodología descrita en la norma UNE-EN 1186, y acreditada en el laboratorio. La elección para los ensayos del simulante de alimentos grasos, aceite vegetal (simulante D2), se ha basado en que este tipo de artículos plásticos suelen ser de poliolefinas, materiales de carácter apolar, por lo que a priori es razonable pensar que el contacto con alimentos grasos supondría el peor caso desde el punto de vista de una migración potencial. Según nuestro conocimiento, no hay datos publicados disponibles en España en relación a este tipo de ensayo y artículos.

Se han analizado para el ensayo de migración global grasa, con aceite vegetal (ensayo OM 2), 15 muestras de fiambreras de plástico (de uso repetido), correspondientes a 13 marcas diferentes, adquiridas en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid. En ninguna muestra se excedió el límite de migración global de 10 mg/dm², en el tercer ensayo de migración. De las 15 muestras se obtuvieron resultados cuantificables en 9 de ellas, en un rango de valores de 1,7 mg/dm² a 6,1 mg/dm².

Adicionalmente, con objeto de llevar a cabo una comparativa de resultados entre el simulante convencional D2 y simulantes alternativos, 11 de las 15 muestras se ensayaron también con isooc-

tano (2 días, 20 °C). Sólo en una de las 11 muestras se obtuvo diferencia significativa de resultados, siendo superior el obtenido con el simulante D2. El resultado medio de las muestras analizadas con ambos simulantes (11 muestras) fue muy similar: 3,0 mg/dm², con simulante D2 y 2,9 mg/dm² con isoocetano.

Palabras clave

Migración global, simulante de alimento graso, envases plástico.

Prospective study of the overall migration of fat in plastic lunch boxes

Abstract

Overall migration testing is one of the tests performed on plastic materials to prove their compliance with the regulation on plastic materials intended to come into contact with food, Regulation (EU) No 10/2011. Overall migration enables the compliance of the inertia of the material to be verified, such that it does not alter the composition of the food on contact.

Plastic lunch boxes or food containers are an article which has seen consumer use increase in recent years due to lifestyle, especially the use of plastic lunch boxes. These articles are nearly always reusable, enabling both the storage and transport of foodstuffs and, in many instances, the heating of food.

This study arose with the aim of contributing data regarding the compliance of plastic lunch boxes in relation to overall fat migration (OFM), applying the methodology outlined in UNE-EN 1186 Standard, and accredited in the laboratory. The choice of the fatty food simulant for the tests, vegetable oil (simulant D2), was based on the fact that these plastic articles tend to be made from polyolefins, materials of apolar character, for which reason it is reasonable to think a priori that contact with fatty foods would give the worst result in terms of potential migration. To our knowledge, there is no available data published in Spain concerning this type of testing and articles.

15 samples of plastic lunch boxes (of repeated use), of 13 different brands acquired in the retail sector of the Community of Madrid, were analysed for the testing of overall fat migration using vegetable oil (test OM 2). The overall migration limit of 10 mg/dm², in the third migration test, was not exceeded in any of the samples. Out of the 15 samples, quantifiable results were obtained in 9 of them, with values ranging from 1.7 mg/dm² to 6.1 mg/dm².

In addition, with the aim of carrying out a comparison of results between the conventional D2 simulant and alternative simulants, 11 of the 15 samples were also tested with isoocetano (2 days, 20 °C). A significant difference between the results, whereby the value obtained with the D2 simulant was greater, was only obtained in one of the 11 samples. The mean result of the samples analysed with both simulants (11 samples) was very similar: 3.0 mg/dm², with D2 simulant and 2.9 mg/dm² with isoocetano.

Key words

Overall migration, fatty food simulant, plastic packaging.

1. Introducción

Las tarteras o fiambreras de plástico constituyen un tipo de artículos cuyo uso, por el estilo de vida de los consumidores, se ha incrementado durante los últimos años ya que permiten la conservación, transporte y el calentamiento de los alimentos.

Todos los materiales para uso alimentario están regulados a nivel europeo por el Reglamento marco (UE) N° 1935/2004 (UE, 2004) sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Dicho reglamento establece en su artículo 3, que los materiales no deben transferir sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan representar un peligro para la salud humana, provocar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos o provocar una alteración de las características organolépticas de estos. El requisito de no alteración de la composición del alimento es una exigencia de inercia del material para su aptitud en el contacto con los alimentos, de tal forma que se limita la cantidad total de todas las sustancias que pueden ser transferidas desde el material al alimento. En el caso de materiales plásticos, para los que se ha desarrollado normativa específica a nivel comunitario: Reglamento (UE) N° 10/2011 (UE, 2011), el ensayo de migración global permite demostrar la inercia del material, siendo el límite de migración de 10 mg/dm², para artículos en general, y expresado en 60 mg/kg para artículos destinados a lactantes y niños de corta edad.

El Reglamento (UE) N° 10/2011 define el límite de migración global como cantidad máxima permitida de sustancias no volátiles liberada desde un material u objeto en simulantes alimentarios. Los simulantes alimentarios son medios de ensayo que representan categorías de alimentos, imitando en su comportamiento la migración desde el material hacia el alimento. La selección de uno u otro simulante es en base al tipo de alimento al que vaya destinado el contacto. Así, por ejemplo, si es previsible un contacto con alimentos grasos o con grasa en la superficie, el simulante convencional es el denominado simulante D2, siendo éste cualquier aceite vegetal que contenga menos de un 1 % de materia no saponificable (Reglamento (UE) 2016/1416 (UE, 2016)).

Las tarteras o fiambreras de plástico suelen estar fabricadas con poliolefinas, polímeros de carácter apolar, por lo que es razonable pensar que el contacto con alimentos grasos supondría el peor caso desde el punto de vista de una migración potencial; es por ello que en este trabajo se decidió utilizar el simulante D2 para verificar el cumplimiento del límite de migración global. El reglamento de plásticos, contempla también la posibilidad de realizar ensayos de cribado, igual o más estrictos que los ensayos con simulante convencionales. En estos casos se recurre a los llamados simulantes sustitutos, como son el iso octano o una solución de etanol en agua al 95 % (v/v). Los ensayos con simulantes sustitutos son mucho menos laboriosos y complejos; no obstante, hay que tener en cuenta que el empleo de simulantes sustitutos como alternativa al simulante D2, sirven para la verificación de la conformidad pero no verifican la no conformidad.

Los ensayos de migración global de los materiales y artículos plásticos con simulantes convencionales se realizan en condiciones normalizadas de tiempo y temperatura, teniendo en cuenta las peores condiciones previsible en el uso real. Para el ensayo de las muestras objeto de este estudio se seleccionó el ensayo de migración global OM 2, 10 días a 40 °C, que cubriría un almacenamiento prolongado a temperatura ambiente o inferior, incluido el envasado en condiciones de llenado en

caliente y/o el calentamiento hasta una temperatura T donde $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ durante un máximo de $t = 120/2 \wedge [(T-70)/10]$ minutos (UE, 2016). Así, por ejemplo, este ensayo cubriría un calentamiento hasta 70 °C durante un máximo de 2 horas, o el calentamiento hasta 100 °C durante un máximo de 15 minutos, condiciones que pueden darse en el calentamiento de los alimentos en el microondas. Por otra parte, al ser las muestras analizadas artículos de uso repetido, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (UE) N° 10/2011 para este tipo de artículos. En este sentido, se requieren tres ensayos de migración, de tal forma que el resultado del tercer ensayo es el que se compara con el límite de migración global.

El objeto de este trabajo ha sido aportar datos sobre la conformidad de las tarteras de plástico en relación con la migración global grasa (MGG), aplicando la metodología descrita en la norma UNE-EN 1186, y acreditada en el laboratorio. Según nuestro conocimiento, no hay datos publicados disponibles en España en relación a este tipo de ensayo y artículos. Adicionalmente, con objeto de llevar a cabo una comparativa de resultados entre el simulante convencional D2 y simulantes alternativos, algunas de las muestras se ensayaron también con isooctano.

2. Material y método

2.1 Muestras

Se analizaron un total de 15 tarteras de plástico (de uso repetido), correspondientes a 13 marcas diferentes, adquiridas en el comercio minorista de la Comunidad de Madrid. El muestreo se realizó en el período de junio de 2015 a noviembre de 2016 y la procedencia de las muestras fue de 10 con origen en la Unión Europea, de las cuales 8 estaban fabricadas en España y 2 en Portugal, y 5 de origen asiático. La capacidad de los artículos oscilaba entre 100 mL y 1,7 L. De las 15 muestras y según el etiquetado, 14 eran de polipropileno y una de poliestireno; la identificación del material fue confirmada por espectrometría de infrarrojos (FT-IR ATR) en el laboratorio.

Al tratarse de artículos destinados a un uso repetido, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (UE) N° 10/2011, es necesario realizar tres ensayos de migración sobre la misma muestra, siendo el resultado de la tercera migración el que se confronta con el límite de migración global. Por otra parte, el ensayo de migración global con simulante D2, de acuerdo a las normas UNE-EN 1186, se realiza por cuadruplicado por lo que en total es necesario ensayar un total de 12 replicados de muestra para estimar la migración global. En definitiva, la determinación de la migración global con simulante D2 de las 15 muestras ha supuesto la realización de 180 ensayos de migración.

En el caso del ensayo con el simulante sustitutivo, isooctano, se requieren tres replicados de muestra, siendo nueve el número total de ensayos de migración para artículos de uso repetido. De las 15 muestras adquiridas, 11 se ensayaron, además de con simulante D2, con isooctano (99 ensayos de migración). Para poder realizar todos los ensayos, en la mayoría de las muestras se compraron 16 unidades.

La distribución de los ensayos realizados sobre las muestras se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución de ensayos en las 15 muestras de fiambreras			
Tipos de ensayos	Simulante	Nº muestras	Nº ensayos
Ensayos por llenado	D2	7	84
	Isooctano	8	72
Ensayos por inmersión	D2	8	96
	Isooctano	3	27

2.2 Reactivos y equipos

De acuerdo con el Reglamento (UE) N° 10/2011 (UE, 2011) y su enmienda Reglamento (UE) 2016/416 (UE, 2016), para realizar el ensayo de migración global grasa se utiliza el simulante convencional D2, que es un aceite vegetal con un contenido de materia no saponificable inferior al 1 %. En este estudio se utilizó un aceite de oliva virgen mezclado con aceite de oliva refinado, adquirido en una gran superficie.

Pentano, pureza > 98 % (Scharlab), se empleó como disolvente para la extracción del aceite absorbido por el plástico. Triheptadecanoato de glicerilo (Sigma), como patrón interno en una disolución de 2,0 mg/mL en ciclohexano (Merck), para la cuantificación de la grasa absorbida por el plástico. N-heptano, pureza > 99 % (Sigma) y reactivos derivatizantes para la esterificación de los ácidos grasos: solución de hidróxido potásico p.a. (Scharlab) en metanol en concentración de 11,0 g/L; complejo de trifluoruro de boro (Aldrich) en metanol, 150 g/L y solución acuosa saturada de sulfato de sodio (Scharlab), agua calidad tipo III o superior.

Como simulante sustitutivo se utilizó isooctano, de pureza > 99,5 % (Scharlab).

Para las determinaciones gravimétricas se utilizó una balanza analítica con resolución de 0,1 mg (Mettler-Toledo). El acondicionamiento de las muestras y su comprobación previa, en el ensayo con aceite (UNE-EN 1186), se realizó en una estufa de vacío capaz de conseguir una temperatura de $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una presión $\leq 13\text{ mb}$ (Memmert). Los ensayos de migración se realizaron en estufas termostatzadas (Binder ó Memmert), también utilizadas para secar las cápsulas en los ensayos con isooctano. La monitorización de las temperaturas durante los ensayos de migración se llevó a cabo con un Data Logger calibrado de dos sondas de medición (Ebro). El sistema para extraer el aceite absorbido por el material fue un sistema de extracción Soxhlet con una batería de mantas calefactoras. La evaporación de los extractos se realizó con ayuda de un rotavapor con baño de agua a $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y vacío (Heidolf), y la concentración a sequedad en un concentrador de muestras (Hypervap), a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ con corriente de nitrógeno a 10 bares. La derivatización se llevó a cabo en un baño de agua a $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, acoplado a un refrigerador de serpentín, para conseguir el reflujó de n-heptano. En los ensayos con isooctano se utilizó una placa calefactora vitrocerámica (Selecta) para la evaporación del simulante.

El análisis cromatográfico se realizó en un cromatógrafo de gases de Agilent Technologies acoplado a detector de ionización de llama (serie 6890) (GC/FID). La columna empleada fue de fase 50 % cianopropil-dimetilpolisiloxano, $0,25\text{ }\mu\text{m}$, $60\text{ m} \times 0,250\text{ mm}$ (DB-23 de Agilent Technologies). Helio como gas portador a 2 mL/min . Temperatura del horno a $140\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 1 minuto, seguido de rampa a $5\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ hasta $190\text{ }^{\circ}\text{C}$, manteniendo la temperatura final 8 minutos. Volumen de

inyección de 2 μL , en modo división de flujo con relación 40:1 y temperatura de 220 $^{\circ}\text{C}$, “gas saver” de 20 mL. Detector de ionización de llama a 240 $^{\circ}\text{C}$, 35 mL/min de flujo de hidrógeno, 400 mL/min de aire; 25 mL/min de nitrógeno (Make-up).

2.3 Metodología

Los ensayos de migración se realizaron siguiendo procedimientos internos, acreditados, basado en las normas UNE-EN 1186 partes 1, 2, 8 y 14.

La determinación de la migración global con el simulante D2 es una determinación gravimétrica de la pérdida de masa del material, tras el contacto con el simulante. En el caso del ensayo con isooctano, simulante volátil, se trata de una determinación gravimétrica de la masa de material cedida al simulante. Por tanto, en ambos casos el ensayo se basa en una gravimetría, sin embargo, el ensayo con aceite es más laborioso. La utilización de aceite vegetal como simulante graso hace necesario, tras la fase de contacto con el material, extraer y cuantificar el aceite absorbido por el mismo, para corregir la masa final del material. La extracción se realizó con pentano en Soxhlet y posteriormente el extracto se derivatizó para formar los ésteres metílicos de los ácidos grasos, que se cuantificaron por GC/FID. La cuantificación se llevó a cabo frente a curvas de calibración preparadas a partir 0, 15, 30, 50, 75 y 100 mg del aceite, utilizado como simulante y sometido a las mismas condiciones de tiempo y temperatura y derivarización posterior, que las muestras. Como patrón interno se empleó triheptadecanoato de glicerilo.

En el ensayo con isooctano, se determinó la masa del residuo tras la evaporación del simulante que ha estado en contacto con las muestras. Esta masa se corrige restando el residuo del propio simulante (“blanco” del ensayo).

Una descripción esquemática de los dos procedimientos se presenta en la figura 1.

Figura 1. Etapas en el ensayo de migración global con simulante D2 y con isooctano

Las condiciones de ensayo con simulante D2 fueron 10 días a 40 °C (ensayo OM 2, Reglamento (UE) N° 10/2011) y 2 días a 20 °C en los ensayos con isooctano.

La puesta en contacto del simulante con las muestras se ha llevado a cabo, bien por llenado (UNE-EN 1186-8) o por inmersión (UNE-EN 1186-2) (Tabla 1). El ensayo por inmersión se ha empleado, en particular, cuando se trataba de artículos de gran capacidad ya que el volumen de simulante requerido para el ensayo por llenado era muy elevado, en particular teniendo en cuenta el número de replicados que hay que ensayar por muestra. Al tratarse de artículos monocapa, constituidos por un solo material, es posible realizar el ensayo por inmersión.

En los ensayos por inmersión, 1 dm² de la muestra se expone a 100 mL del simulante. Si la superficie de los bordes es $\geq 10\%$ del área medida de la muestra, se incluye en el cálculo de la superficie para estimar la migración global. En este estudio sólo en una muestra fue necesario tener en cuenta el efecto borde.

En los ensayos por llenado, las fiambreras se llenaron con el simulante hasta 0,5 mm del borde. En el ensayo por llenado, se calculó la superficie expuesta al simulante para poder estimar posteriormente la migración global en mg/dm².

En cuanto a las tres migraciones sucesivas, por ser artículos de uso repetido, el procedimiento varía en el ensayo con isooctano y con simulante D2. En el primer caso, la misma muestra (por triplicado) se somete sucesivamente a tres ensayos de migración, empleando en cada ensayo una porción nueva del simulante. En los ensayos con aceite no es técnicamente posible, ya que tras la fase de contacto material-aceite, el material es sometido a un proceso de extracción del aceite absorbido. En este caso, se recurre a someter tres grupos de réplicas de muestra a tres períodos de tiempo diferentes, que corresponden a una, dos y tres veces el tiempo de ensayo. Para las condiciones de ensayo empleadas en este estudio, cuatro replicados se sometieron a 10 días (M1), cuatro replicados a 20 días (M2) y cuatro replicados a 30 días (M3), a 40 °C en todos los casos. La diferencia entre los resultados de las muestras sometidas a 30 días y las ensayadas 20 días (M3-M2), corresponde al valor de la tercera migración (UE, 2016).

La conformidad se verifica sobre la base de la tercera migración que debe ser inferior o igual al límite de migración. Además, debe cumplirse que el resultado de la tercera migración no sea superior al de la segunda ni al de la primera migración: $(M3-M2) \leq M1$ y $\leq (M2-M1)$.

Para aceptar los resultados como válidos, de acuerdo con los procedimientos descritos en las normas UNE-EN 1186, en el ensayo de migración global con isooctano los resultados de los tres replicados se no deben diferir en más de 2 mg/dm², respecto al valor medio. En el ensayo con simulante D2, la tolerancia es de 3 mg/dm² para valores ≤ 10 mg/dm², o del 30 % para valores > 10 mg/dm², de tal forma que al menos tres replicados deben cumplir esta tolerancia (puede descartarse un resultado de los cuatro replicados).

3. Resultados y discusión

Se han ensayado un total de 15 muestras de fiambreras, fabricadas en material plástico, para migración global grasa, lo que ha supuesto un total de 180 ensayos de migración con aceite vegetal. De las 15 muestras, 11 se han ensayado adicionalmente con el simulante alternativo isooctano (99 ensayos).

Se obtuvieron resultados cuantificables (Límite de cuantificación= 1 mg/dm²) en 9 muestras con el simulante D2, en un rango de valores de 1,7 mg/dm² a 6,1 mg/dm², y en 6 para el isooctano, oscilando entre 1,3 mg/dm² y 3,4 mg/dm². Los resultados individuales obtenidos se presentan en la figura 2 y un resumen de los mismos en la tabla 2.

Figura 2. Resultados migración global grasa de muestras de fiambreras

Tabla 2. Resumen ensayos y resultados migración global en muestras de fiambreras		
Simulante	Ensayo por llenado	Ensayo por inmersión
Simulante D2	7 muestras 100 %> L.C. valor medio= 2,6 mg/dm ²	8 muestras 2> L.C. Valor medio= 4,1 mg/dm ²
Global (n=9 muestras> L.C.)	2,9 mg/dm ²	
Isooctano	8 muestras 4> L.C. Valor medio= 2,2 mg/dm ²	3 muestras 2> L.C. Valor medio= 1,8 mg/dm ²
Global (n=6 muestras> L.C.)	2,1 mg/dm ²	

Para la comparación de los resultados obtenidos con el simulante convencional, simulante D2 (10 días a 40 °C) y con el simulante sustitutivo, isooctano (2 días a 20 °C) hay que tener en cuenta la incertidumbre asociada a ambos procedimientos de ensayo. La incertidumbre (estimada en el laboratorio) para el simulante D2 es $l(k=2) = \pm 3,0$ mg/dm², y para el isooctano es $l(k=2) = \pm 1,3$ mg/dm². Considerando las incertidumbres, puede decirse que sólo en una muestra habría diferencia entre los resultados obtenidos con ambos simulantes (D2> isooctano). No obstante, si se comparan los valores medios de las muestras cuantificables analizadas con ambos simulantes (11 muestras,

Figura 2), el valor medio obtenido con el simulante D2, 3,0 mg/dm², no difiere significativamente del valor medio de las muestras con isooctano, y 2,1 mg/dm².

Todas las muestras de fiambreras analizadas para migración global grasa (15) han sido conformes respecto al límite de 10 mg/dm², establecido en el reglamento de materiales/artículos plásticos para contacto con los alimentos (UE, 2011). En relación al requisito de que no debe haber un incremento en las tres migraciones sucesivas, hay que indicar que solamente en el caso de una muestra (6,1 mg/dm²) esto no se cumplía, ya que si bien no había incremento significativo de la segunda a la tercera migración, si se detectaba un incremento respecto a la primera. Esta muestra era de poliestireno, a diferencia del resto de las muestras, fabricadas en polipropileno. El ensayo de esta misma muestra con isooctano proporcionó resultados no cuantificables en las tres migraciones.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Juana Torres, Juanjo Iribarren, Carmen Tejedor, Luisa Tello y Elisa Martínez, del Servicio de Contaminantes del Centro Nacional de Alimentación, su colaboración en el desarrollo de este trabajo.

Referencias

- UE (2004). Reglamento (UE) N° 1935/2004 del parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. DO L 338 de 13 de noviembre de 2004, pp: 4-17.
- UE (2011). Reglamento (UE) N° 10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. DO L 12 de 15 de enero de 2011, pp: 1-89.
- UE (2016). Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión de 24 de agosto de 2016 que modifica y corrige el Reglamento (UE) N° 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. DO L 230 de 25 de agosto de 2016, pp: 22-42.
- UNE-EN 1186. Norma Española UNE-EN 1186. Materiales en contacto con productos alimenticios. Partes 1, 2, 8 y 14.